

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARI BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ AWÍL XOJALÍGÍ MINISTRILIGI
JANÍNDAĞÍ**

**VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLIQTÍ RAWAJLANDIRIW
KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLIQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALÍ**

**SHARWASHÍLIQTA INNOVACION TEXNOLOGIYALAR HÁM TARAW
KELESHEGI
atamasındağı**

**RESPUBLIKALÍQ ILIMY HÁM ILIMY TEXNIK KONFERENCIYA
MATERIALLARÍ TOPLAMÍ**

(15-noyabr, 2023-jil)

Nókis 2023

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARI BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ AWÍL XOJALÍGÍ MINISTRILIGI
JANÍNDAĞÍ**

**VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLQTI RAWAJLANDIRIW
KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALÍ**

**SHARWASHÍLQTA INNOVACION TEXNOLOGIYALAR HÁM TARAW
KELESHEGI
atamasındağı**

**RESPUBLIKALÍQ ILIMY HÁM ILIMY TEXNIK KONFERENCIYA
MATERIALLARÍ TOPLAMÍ**

(15-noyabr, 2023-jil)

Nókis 2023

«Sharwashılaqta innovacion texnologiyalar hám taraw keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy texnik konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2023. – 234 b.

Usı toplam Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2023-jıl 27-apreldegi 39-sanlı bayanlamasınıń 20-bándine muwapıq, 2023-jıl 15-noyabrde ótkizilgen «Sharwashılaqta innovacion texnologiyalar hám taraw keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy texnik konferenciya qatnasıwshıları tárepinen usınılǵan materiallar kiritilgen. Konferenciyanıń hámde usı baspanıń zárúr wázıypalar kiritilgen tema kóleminde eń jańa maǵlıwmatlar menen tanısıw, mashqalalı máselelerdi dodalawdan ibarat. Usı toplam veterinariya, sharwashılıq hám awıl xojalıq tarawdaǵı izertlewshiler, alımlar hám qánigeler ushın mólsherllengen. Maqalalar avtorlıq redakciyasında baspadan shıǵarılǵan. Usı toplam awıl xojalıq baǵdarındaǵı ilimiy-izertlew jumısların alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas alımlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hámde intalı talabalarǵa mórshellengen. Toplamǵa kiritilgen materiyallardaǵı maǵlıwmatlar tuwırlıǵı ushın avtorlar juwapker esaplanadı

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. Esimbetov A.T. -Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriw komiteti baslıǵı
2. Turganbaev R.U. -Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorınıń ilimiy isler hám innovaciyalar boyınsha ornbasarı, a.x.i.d., professor, shólkemlestiriw komiteti baslıǵı ornbasarı
3. Yunusov B.X. -Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektorı, b.i.d., professor, aǵza
4. Mavlanov S.U. -Ózbekstan Respublikası veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw mámleketlik komiteti “Innovacion iskerlik ilim hám bilim tarawın rawajlandırıw basqarması” baslıǵı ornbasarı, v.i.d., professor, aǵza
5. Ochilov O.E -Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciyalar boyınsha prorektorı, (PhD), aǵza
6. Atanazarov K.M. -Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorınıń oqıw isleri boyınsha ornbasarı, b.i.k., aǵza
7. Mambetnazarov A.B -Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı «Ilimiy izertlewler, innovaciyalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d., docent, aǵza
8. Kaniyazov A.J. -Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı «Veterinariya hám zootinjeneriya» fakulteti dekanı, b.i.f.d (PhD), aǵza
9. Arziev X.Y -Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı «Veterinariya hám azıq awqat qáwipsizligi» kafedrası úlken oqıtıwshısı, v.i.k., aǵza
10. Rzaev R.M -Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı «Haywanlar anatomiyası, fiziologiyası hám bioximiyası» kafedrası baslıǵı, b.i.f.d, (PhD), aǵza
11. Mamatov X.A. -Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı «Zootinjeneriya» kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d (PhD), docent w.w.a., aǵza
12. Xojalepesov P.Z. -Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı «Ekonomika hám gumanitar pánler» kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. Dauletova Z.A - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı «Zootinjeneriya» kafedrası assistenti, shólkemlestiriwshi komitet xatkeri

SÓZ BASI

Búgingi kúnde mámleketimizde Veterinariya hám sharwashılıq tarawına qaratilıp atırǵan úlken itibar tiykarında tarawda jedel reformalar alıp barılmaqta. Usı tarawda kadrlardı tayarlaw dizimi jedellestiriw, sonday-aq azıq awqat káwipsizligi, veterinariya qadaǵalawın támiyinlew hám veterinariyalıq servis xızmetlerin kórsetiw sapasın asırıw boyınsha keń kólemedegi isler ámelge asırılmaqta.

Húrmetli Prezidentimiz tárepinen qabıl qılınıp atırǵan pármanlar ham qararlar ámelde óz nátiyjesin kórsetpekte. Tarawdaǵı júz berip atırǵan rawajlanıwlar hám ózgerislerdiń áhmiyetin túsiniw jetiw, sonday-aq, keleshekte taraw boyınsha innovaciyalıq baǵdarlardı belgilep alıw aldımızdaǵı úlken wazıypa bolıp sanaladı.

Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialınıń búgingi kúngi áhmiyetli wazıypaları veterinariya hám sharwashılıq tarawında joqarı maman kadrlar tayarlawdı ele de jetilistiriw, respublikalıq hám xalıqaralıq kólemedegi reytingin joqarılatıw, ilimiy-izertlew jumısların sistemalı ráwishte ámelge asırıw, innovacion bilimlendiriw hám texnologiyalar transferin qollap-quwatlaw sistemasın jaratıw, bilim-ilim hám óndiristi óz-ara baylanıstırıw, sonday-aq, Ózbekstan Respublikası joqarı bilimlendiriw sistemasın 2025-jılǵa shekemgi rawajlandırıw koncepciyasında belgilengen wazıypalardı tolıq ámelge asırıw bolıp esaplanadı.

Joqarıdaǵılardan kelip shıǵıp, Filialımızda gezektegi shólkemlestirip atırǵan Respublikalıq kólemedegi ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya «Sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám taraw keleshegi» atamasında bolıp, Ózbekstan Respublikası, sonıń ishinde Qaraqalpaqstan Respublikasında alıp barılıp atırǵan veterinariya hám sharwashılıq tarawında ilimiy izertlewler nátiyjeleri, aktual mashqalalar hám olardıń sheshimine qaratilǵan jaqın keleshektegi ámeliy baǵdarlamalardı dodalaw, pánler-ara integraciyaǵa tiykarlanǵan veterinariya medicinası, sharawashılıq baǵdarındaǵı izertlewlerde tájiribe almasıw hám bul tarawdaǵı mashqalalarınıń sheshimi boyınsha ilimiy pikir hám usınıslar islep shıǵıwǵa qaratilǵan.

Konferenciya veterinariya medicinasınıń aktual máseleleri, sharwashılıqta násilshilik isleri hám azıqlandıırıw, jaylawtanıw hám ot-jem jetistiriw, sharwashılıqta biotexnologiyalar hámde awıl xojalıǵında innovacion rawajlandırıwdıń aktual máseleleri kórip shıǵıladı.

Filialımız tárepinen ótkerilip atırǵan Respublika kóleminde ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciyaǵa qońsilas Rossiya, Qazaqstan hám Qırǵızstan Respublikalarınıń JOO hám ilim-izerlew oraylarınan ham ilimpazlardıń qatnasıwı bul konferenciya dárejesin jánede asırıwı sózsiz.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın bekkemlew, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń

menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayırıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası,
sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya ilimleri
doktorı, professor

QORAQALPOQ TIPIGA MANSUB QAMAR RANG-BARANGLIKDAGI QO'ZILARNING EKSTERER O'LCHAMLARI VA ULARNING YOSHI DINAMIKASIDA O'ZGARISHI

Astankulov A.F., Turganbaev R.U.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Kirish. Qorako'l zoti ichida turli rang va rang-baranglikdagi qo'ylar eksterer o'lchamlari bilan farqlanadi. Eksterer ko'rsatkichlarining qo'ylar rangi doirasida farqlanishi borasida ko'pchilik olimlar tadqiqotlar olib borishgan.

Qorako'l teri mahsuldorligi yo'nalishidagi qo'ylar o'ziga xos eksterer xususiyatlari bilan bir-biridan ajralib turadi hamda rang-baranglik kesimida jussa o'lchamlari bilan o'ziga xos eksterer xususiyatlarini namoyon qiladi va ma'lum darajada qorako'l terisi miqdor va sifat ko'rsatkichlariga erishiladi. Bunday fikrni qishloq xo'jalik hayvonlarida [1,2] va qorako'l qo'ylarida olib borgan tajribalarida tasdiqlaydilar [3].

Tajriba joyi va usullari: Tadqiqotlar Qoraqalpog'iston Respublikasi Shimoliy Qizil-qum xududlari bo'lgan Qorao'zak tumanining qorako'lchilikka ixtisoslashgan "Nurtilek-qaraozek" fermer xo'jaligida olib borildi. Tana qismlari eksterer o'lchamlari umum qabul qilingan uslubda o'rganildi.

Tadqiqot natijalari. Qoraqalpog'iston Respublikasining shimoliy hududi hisoblangan Qorao'zak tumani sharoitida tajribadagi sur rangli qoraqalpoq tipiga mansub qamar barang-baranlikdagi qo'zilarining yoshi dinamikasida eksterer o'lchamlari aniqlandi va ushbu olingan natijalar quydagi rasmda umumlashtirildi.

Qo'zilar yoshi dinamikasida eksterer o'lchamlari ko'rsatkichlari, sm.

1-jadvalda qayd etilgan ma'lumotlardan shuni tahlil qilish mumkinki, eksterer o'lchamlarining shakllanishida sur qo'ylarning rang-baranglik xususiyatiga bog'liq bo'lib, bunda qizil qamarga mansub rang-baranglikdagi qo'ylarning ustunlik qilishi qayd etildi. Qizil qamar rang-baranglikdagi yosh qo'zilar yag'rin balandligi bo'yicha ochiq qamar qo'zilarga nisbatan 1,7 sm.-ga, qora qamar avlodlaridan esa, 1,0 sm.-ga ustunlik qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich yoshi dinamikasida saqlanib qoldi. $\bar{Y}\bar{Y}\bar{Y}$ Qizil qamar rang-baranglikdagi qo'zilar 4-4,5 oylik davrida, (n=25) ochiq qamarga nisbatan 2,3 sm.-ga, qora qamarga nisbatan esa, 1,3 sm.ga ustunlik qildi. Katta yoshdagi (18 oylik) qo'ylarda ushbu ko'rsatkich shunga mutanosib ravishda +0,6 va -1,0 sm.-ga farqlanishini ko'rish mumkin. Shuni ta'kidlash joizki, qo'zilar yoshi dinamikasida yag'rin balandligi bo'yicha olingan raqamli ma'lumotlar tahlili shundan darak beradiki, qizil qamar rang-baranglikdagi qo'zilar tug'ilgan davrda ancha yirik va yoshi kesimida tenglashib boradi va hatto qora rang-baranglikdagi qo'zilar 18-oylik davrida ustunlik qilgan.

Bunday ko'rsatkichlar eksterer o'lchamlarining gavdaning qiya uzunligi, ko'krak chuqurligi, ko'krak kengligi, ko'krak aylanasi va poycha aylanasi bo'yicha olingan ma'lumotlarda ham ko'rish mumkin. Kuzatilgan tendentsiyaning statistik jihatdan ishonchli ($p < 0,05$ va $p < 0,001$) ekanligi aniqlandi. Qayd etilgan natijalar yoshi dinamikasi turli rang-baranglikdagi qo'zilar farqlanishlarni kuzatish mumkin. Bunday xususiyatlarining shakllanishini seleksiya jarayonida e'tiborga olish maqsadga muvofiq. Ma'lumki, qo'zilar yosh davrlariga bog'liq holda, tana o'lchami xususiyatlari sezilarli darajada o'zgaradi ya'niy embrional holatida asosan suyaklar jadal o'sish kuzatilsa, tug'ilgandan keyin gavda jussasi suyaklari o'sish tezligi ortadi. Shu sababli qo'zilar yoshi oyoqlari tug'ilgan paytda solishtirmali uzun, gavdasi esa kalta bo'ladi. Yosh ulg'ayishi sari ularning gavdasining jadal suratda o'sib, rivojlanishiga gavdaga nisbatan oyoqlar uzunligi qisqarishi kuzatiladi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqot natijalaridan eksterer o'lchamlari bo'yicha qo'zilar tug'ilgan paytda qizil qamarga mansub qo'zilar avlodlarining ustunligini qayd etilgan bo'lsa, keyingi yosh davrlarida bu ustunlikning asta sekin susayishi kuzatildi va ayrim tana o'lchamlari bilan qora qamar rang-baranglikdagi qo'zilar ustunlikni ko'rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Богданов Е. “Типы телосложения животных”. Сбор. изд. работ. М-1977. 224 с.

2. Турганбаев Р.У. «Қоракўл кўйларнинг сут маҳсулдорлигининг конституция типларига боғлиқлиги», «Chorvachilik va naslchilik ishi» ilmiy-amaliy jurnali, Toshkent №1 2020-yil, 22-25 b.

3. Бозоров А. Б. “Рост и развитие молодняка каракульских овец сур в условиях гипсовой пустыни”. Материалы международной научно-практической конференции Самарканд, 2019. С. 94-95.

СУТ-ГҶШТ ЙЎНАЛИШИДАГИ МОНБЕЛЬЯРД ЗОТЛИ ҚОРАМОЛЛАРНИ ОЗИҚЛАНТИРИШ

Рўзиев Н.Р., Сарсенбаев Қ.К.

¹Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти

²Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали

Мавзунинг долзарблиги. Аҳоли дастурхонини арзон ва сифатли сут ва сут маҳсулотлари билан барқарор таъминлашни янада яхшилаш мақсадида кейинги йилларда бир қатор тизимли чора-тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 18 мартдаги “Чорвачилик тармоғини янада ривожлантириш ва кўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4223 сонли қарорларида чорвачилик тармоғини жадал ривожлантириш. Аҳолини арзон сут, гўшт ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш ҳамда қишлоқ жойларида истиқомат қилаётган фуқароларнинг бандлигини ошириш ҳамда даромадларини кўпайтириш борасида муҳим ўрин тутади.

Республикамизда чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини оширишда мустаҳкам озуқа базасини яратиш, хориждан олиб келинган қорамол зотларининг ирсий имкониятларидан тўлиқ фойдаланиш ҳамда улардан олинadиган авлодларда селекция-наслчилик ишларини яхшилаб, мавжуд зотларни такомиллаштириш, урчитиб кўпайтириладиган зотларнинг наслдорлик ва маҳсулдорлик хусусиятларини ошириб, машинада соғиш ускуналарига мослашувчан сермаҳсул сигирларнинг сутдор подаларини яратиш яратиш муҳим вазифалардан бири бўлиб ҳисобланади. Ушбу вазифаларни бажариш, турли озиқлантириш шароитларига боғлиқликда монбельярд зотли қорамолларнинг маҳсулдорлигини ошириш муҳим амалий аҳамият касб этади ва долзарб ҳисобланади.

Францияда XII асрда маҳаллий қизил Эльзасс қорамоли билан швецариянинг симментал зотларини чатиштириб танлаш ва саралаш натижасида яратилган. 1883 йилда Францияда бўлиб ўтган Бутунжаҳон кўргазмасида монбельярд қорамоллари зот деб тан олинди ва шу йили молбельярд зотининг наслчилик китоби чоп этилди. Барча маҳсулдорлик кўрсаткичлари бўйича ўзининг гўшт ва сут маҳсулдорлиги ва сут

	TAYARLAW TEXNOLOGIYASI	
44	<i>Мирзакулов С.М., Пахратдинова И.Ж., Кожамбергенова К.К.</i> ҚАЗАҚСТАННЫҢ СҮТТИ БАҒЫТТАҒЫ ІРІ ҚАРАМАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ	109
45	<i>Глеумуратов А. К., Ситмурзаев С. Т.</i> - ТУЯЧИЛИК МУХУМ СОҶА	110
46	<i>Dauletova Z.A., Uteuova J.</i> QOYANLAR HA`M MAMIQ TERI BERIWSHI HAYWANLARDA USHIRASATUG`IN AYIRIM KESELLIKER HA`M OLARDIN` ALDIN ALIW JOLLARI	113
	<i>Abuov S., Embergenova D.</i> SHARWASHILIQTI RAWAJLANDIRIWDA AZIQLANDIRIWDIŃ AHMIYETI	115
47	<i>Yunusov X.B., Xujamov J.N., Amonov R.</i> - TURLI ZODGA EGA BULGAN SIGIRLARNING PUSHTDORLIK KO`RSATKICHLARINI ANIQLASH	116
48	<i>Ауезов Р.С.</i> ОЦЕНКА НАВОЗА И СОСТОЯНИЕ КОРМЛЕНИЯ КОРО	118
49	<i>Bazarova G., Joldosheva U.B., Mamatov X.A.</i> INKUBATSIYA SHKAFLARIDA TUXUMLARNI SIFATI VA EMBRIONLARNI RIVOJLANISHI	120
50	<i>Astankulov A.FTurganbaev., R.U.</i> QORAQALPOQ TIPIGA MANSUB QAMAR RANG-BARANGLIKDAGI QO`ZILARNING EKSTERER O`LCHAMLARI VA ULARNING YOSHI DINAMIKASIDA O`ZGARISHI	122
51	<i>Рўзиев Н.Р., Сарсенбаев Қ.К.</i> СУТ-ГҶШТ ЙҶНАЛИШИДАГИ МОНБЕЛЬЯРД ЗОТЛИ ҚОРАМОЛЛАРНИ ОЗИҚЛАНТИРИШ	124
52	<i>Janabaev T, Xudaykulova Q.Sh, Mamatov X.A.</i> - NASLLI ONA ASALARINI OZIQLANTIRISH USULLARI	127
53	<i>Embergenova D., Amonov R.</i> TUXUM YUNALISHIDAGI TOVUQLARNING MAXSULDORLIK KO`RSATKICHLARI	129
54	<i>Berdiyev M., Babajanova N., Mamatov X.A.</i> O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQASIDAGI ILIQ VA CHUCHUK SUV HAVZALARINING TAVSIFI	131
55	<i>Aitjanov R.T.</i> ECHKICHILIKDA TIVIT ISHLAB CHIQRARISH TEXNOLOGIYASI	133
56	<i>Ақназаров Д.Қ.</i> ДОҒИСТОН ЗОТЛИ НАСЛЛИ ҚҶЧҚОРЛАР БИЛАН ҶЗБЕКИСТОННИНГ ГҶШТДОР-СЕРЖУН СОВЛИҚЛАРИНИ ЧАТИШТИРИШДАН ОЛИНГАН БИРИНЧИ АВЛОД ДУРАГАЙЛАРНИНГ ТИРИК ВАЗН ҚҶРСАТКИЧЛАРИ	136
57	<i>Бердиева Х.Э.</i> ТУРЛИ ГЕНОТИПДАГИ ҚҶЗИЛАРНИНГ КЛИНИК ВА ГЕМОТОЛОГИК ҚҶРСАТКИЧЛАРИ	139
58	<i>Бердиева Х.Э., Рўзиев Н.Р.</i> - ҚҶЙЛАРНИНГ АСОСИЙ СЕЛЕКЦИЯ БЕЛГИЛАРИ ҶРТАСИДА КОРРЕЛЯЦИЯ ВА РЕГРЕССИЯ КОЭФФИЦИЕНТЛАРИ	142
69	<i>Маҳмуртов М.</i> ШИМОЛИЙ КАВКАЗ ЗОТЛИ НАСЛЛИ ҚҶЧҚОРЛАР БИЛАН ТОҒЛИ ДОҒИСТОН ЗОТЛИ МЕРИНОС ҚҶЙЛАРНИ СУНҶИЙ УРУҒЛАНТИРИШ	146
60	<i>Saparova J.J., Nametov A.L., X.A.Mamatov</i> BUQACHALARNI GO`SHTINING KIMYOVIY TARKIBI	149
61	<i>Еримбетова Ж.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДАГИ АСОСИЙ ТУЯЧИЛИК ЯЙЛОВЛАРИ	151
62	<i>Шерипбаев А., Ажимуратов А.П.,</i> ЭЧКИЧИЛИКДА ГҶШТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ	153
63	<i>Kojambergenov B. K., Temirbekov R.O.</i> JABIQ SUW TÁMINATÍ QURÍLMASÍNDÁ ÓSIRILETUGÍN BALÍQ TÚRLERINE BIOEKOLOGIYALÍQ SÍPATLAMA.	157
64	<i>Ажимуратов А.П., Шерипбаев А.,Кожамбергенова К.К.</i> - ЭЧКИЧИЛИКДА СУТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ	160
65	<i>Nobari K., Kojambergenova K.K.</i> CROSSBREEDING OF TURKMEN MARES AND THOROUGHBRED STALLIONS AND ITS EFFECT ON BIOMETRIC CHARACTERISTICS	164